

Олена Колибенко

«ПЕРЕМІЩЕНИЙ» ПРОСТІР 2022 РОКУ: ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ВИМІР

Olena Kolybenko

THE «MOVED» SPACE OF 2022: THE PEREIASLAV DIMENSION

У статті на основі публікацій регіональної газети «Вісник Переяславщини» за 2022 р. здійснена спроба аналізу ситуації з внутрішніми переселенцями з українських територій, тимчасово окупованих ворогом. Зокрема, розглядаються й окремі питання, що мають просторовий характер: перелік регіонів, які залишили біженці, окремі аспекти життя в окупації, реакція людей на вторгнення ворога, інформація про перші дні війни, причини виїзду, географія шляху та небезпеки, які коригували маршрут переселенців, причини, за яких внутрішньо переміщені особи (ВПО) потрапили на Переяславщину, організація життя на новому місці та проблеми, які виникають, плани на майбутнє, життя вимушених переселенців до нападу країни-агресора.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, внутрішні переселенці, газета «Вісник Переяславщини», окуповані території, Переяславщина, сучасна російсько-українська війна.

The article deals with the attempt to analyze the situation of internally displaced persons from the Ukrainian territories temporarily occupied by the enemy based on the publications of the local regional newspaper «Visnyk Pereiaslavshchynu» of 2022. In particular, some spatial issues are also considered: the list of regions left by refugees, some aspects of life in the occupation, people's reaction to enemy invasion, information about the early days of war, the leaving reason, the geography of the path and the dangers that adjusted the route of the settlers, the reasons why the internally displaced persons (IDP) came to Pereiaslav Region, the organization of life in a new place and emerging problems, plans for the future, the life of the internally displaced persons before the attack of the aggressor country.

Keywords: internally displaced persons, internally settlers, «Visnyk Pereiaslavshchynu» newspaper, occupied territories, Pereiaslav Region, modern russian-Ukrainian war.

Новітня історія України надзвичайно насичена подіями, що мають вирішальний характер для долі нашої Батьківщини. Оскільки ці події перебувають зараз у найбільш активній фазі, їх ґрунтовний аналіз та осмислення будуть зроблені науковцями значно пізніше. Водночас уже зараз можна зробити перші висновки, використовуючи як джерело свідчення безпосередніх учасників цих подій, які поза їх бажанням були кинуті у вир військових дій. Вони зафіксовані на сторінках регіональної газети «Вісник Переяславщини» за 2022 р. Зокрема, є можливість для розгляду й окремих питань, що мають просторовий характер.

Метою публікації є розгляд низки питань, що постали у зв'язку із новітнім етапом сучасної російсько-української війни, а конкретно з окупацією українських територій і необхідністю жителів цих територій залишити їх, та появою такої категорії населення, як внутрішньо переміщені особи.

Тема внутрішніх переселенців у газеті «Вісник Переяславщини» за 2022 р. розпочинається, а точніше продовжується з чисел, які вийшли до 24 лютого, адже війна на момент повномасштабного вторгнення уже йшла майже 8 років. У кінці січня того року в газеті було опубліковано інтерв'ю з Віктором Потаковим, 62 роки. Народився в с. Пологи-Вергуни, юнаком потрапив на Донеччину, де і проживав до 2014 р. Агресія Росії змусила чоловіка залишити домівку в с. Піски поблизу Донецька і повернутися у село свого дитинства. Те, що довелося пережити В. Потакову, відслідковується в багатьох інтерв'ю з вимушеними переселенцями в номерах «Вісника» впродовж року: арешт, тортури, грабунк. І врешті виїзд, тому що мати проукраїнську позицію та бути успішною людиною стало небезпечно на тимчасово окупованих територіях (Шкрібтійко, 2022с).

Географія територій, які вимушено залишили внутрішньо переміщені особи, вичерпна.

На Переяславщині знайшли прихисток жителі практично усіх регіонів, тимчасово захоплених Росією: Чернігів, Київщина (с. Гоголів Броварського р-ну, міста Буча та Ірпінь), Миколаїв, Харків і Харківська обл. (селище Слатине, м. Ізюм, м. Балаклія), Суми, Донеччина (міста Добропілля, Вугледар, Святогірськ), Луганщина (м. Лисичанськ, м. Северодонецьк, с. Комишуваха біля м. Попасна), Херсонщина (сміт Антонівка, с. Велика Олександрівка, м. Гола Пристань), м. Енергодар та села Запорізької обл.

У декількох випадках війна змусила людей двічі змінювати місце проживання. Так, Ірина Кушнарєва, 47 років, з початком російської агресії в 2014 р. виїхала з м. Хрустальний (Красний Луч), де проживала з дітьми, до м. Северодонецьк. А після 24 лютого залишила і Северодонецьк. Спочатку родина оселилася на Львівщині, а за декілька місяців переїхала до Переяслава (Коломієць, 2022с). Тамара і Тетяна родом із Донецька. Спочатку виїхали до м. Святогірськ, але війна змусила втікати і звідти (Набок, 2022а). Анжела, 49 років, і Анна, 18 років, Голуби з м. Вугледар евакуювалися до Швейцарії, та за півроку приїхали до с. Пологи-Яненки, де знайшов прихисток їхній чоловік і батько Олександр Голуб, 49 років (Батрак, Набок, 2022). Марина Пивовар, 37 років, з родиною проживала в смт Антонівка. Із нападом росіян на Херсонщину перебування біля Антонівського мосту стало небезпечним. Родина перебралася до батьків у м. Херсон, а в кінці квітня приїхала в с. Єрковці до сестри Марини (Набок, 2022е). Пенсіонерка Лілія Колесник, 67 років, разом з чоловіком поволі, поступово віддалялися від війни. Подружжя жило за 1,5 км від м. Ізюм. З початком повномасштабного вторгнення переховувалися в погребі, а коли обстріли стали масованими, з родиною доньки переїхали за 40 км до селища Барвінкове. Але там затрималися лише на 4 дні. Війна змусила рухатися далі. Спочатку в м. Дніпро, потім у с. Харівка Уманського р-ну Черкаської обл. На Переяславщині велика родина оселилася в с. Циблі (Набок, 2022d). Вікторія Масалітіна, 39 років, з чоловіком та двома синами проживала в мікрорайоні Північна Салтівка в Харкові, поблизу об'їзної дороги, фактично на першій лінії зіткнення. Швидкий розвиток подій захопив сім'ю зненацька. Не розуміючи до кінця серйозність ситуації, перебралися до друзів, які жили трохи далі. На ранок перебралися ближче до центру міста, до сестри. Очікували швидкого

завершення подій, та реальна війна змусила родину разом із сестрою та її донькою виїхати до тітки в Переяслав (Коломієць, 2022d).

Публікації газети «Вісник Переяславщини» містять доволі багато інформації про життя на захоплених територіях, що відстежується у спогадах людей, які безпосередньо пережили перші години й дні повномасштабної війни. Першою реакцією на вторгнення росіян був шок, відчуття нереальності, психологічна неготовність сприйняти те, що відбувається. Нерозуміння, що робити та як діяти.

Наталя Коваленко, 47 років, із м. Буча розповідає, що першого дня взагалі не сприйняла напад Росії як небезпеку, про вибухи в м. Гостомелі подумала: добре, що не в нас. Ні ночівлі в підвалі школи, ні гучні обстріли не змусили хвилюватися чи планувати евакуацію: «Про евакуацію ніхто не оголошував, тож і паніки серед населення не було. У місті все працювало: було газопостачання, вода, електрика, інтернет і зв'язок. Ніхто з тих, хто ховався на ніч у шкільному підвалі, навіть не думав про те, щоби кудись тікати з Бучі». Коли 4 березня чоловік заговорив про необхідність їхати з Бучі, Наталя чомусь наполягла на тому, щоб вирушити наступного дня. Планували автівкою дістатися вокзалу і далі поїхати електричкою. На вул. Вокзальній їхній автомобіль розстріляли, чоловік загинув (Коломієць, 2022е).

Вікторія Масалітіна, родина якої до 6 березня залишалася в Харкові, впродовж усього інтерв'ю розповідає про неможливість сприйняти реальність: «все було, як в тумані». Навіть перебуваючи вже в центрі Харкова і відмічаючи посилення обстрілів та бомбардувань, «...думали: ворог туди не дістанеться. Не вірили в таке до останнього. Думали, все це швидко закінчиться». Лише коли над будинком постійно почали літати літаки, «...прийшло усвідомлення – це справжня війна» (Коломієць, 2022d).

Олександр Тищенко, 33 роки, родом із Переяслава. Він професійний спортсмен, баскетболіст, у сезоні 2021 / 2022 рр. – капітан команди МБК «Миколаїв». Війна Олександра не застала зненацька. За тиждень до вторгнення частина американських легіонерів-баскетболістів на прохання свого посольства залишила Україну. Олександр розповів, що йому надійшли пропозиції продовжити кар'єру за кордоном, але «керівництво клубу запевнило нас, що все буде добре, не варто поспішати. Ми, як законослухняні люди,

бо підписали контракт, не мали права без рішення керівництва залишити команду. Проте ніякого рішення ми так і не дочекалися». У понеділок, 28 лютого, виїхати з Миколаєва вже було неможливо, бо розвели міст через Південний Буг. Майже всі члени команди виїхали раніше. У місті залишилися Олександр та його молодший товариш із дівчиною. Вони допомагали організувати оборону міста, евакуювати держустанови, допомагали волонтерам. Потім робота закінчилася, але інертність не відступала. Поштовою додій став дзвінок господарки квартири з вимогою заплатити за житло, бо клуб припинив оплату. Через Варваринський міст Олександр на таксі доїхав до Одеси, а звідти потягом «Чорноморець» до Києва і 16 березня, на день народження мами, був у Переяславі (Набок, 2022f).

Подружжя медиків із м. Лисичанськ Наталія, 52 роки, та Олег Міхалькови понад місяць жили і працювали під постійними обстрілами. Подібну ситуацію вони пережили 8 років тому: «У 2014 р. навіть під час обстрілів ми нікуди не виїжджали. Лікарні працювали, ми ходили на роботу. Пережили і при звичаїлися, тож коли 24 лютого почалося все знову, подумали, що буде приблизно те ж саме. Кудись тікати точно не планували». Але цього разу все було інакше. Обстріли були настільки потужними, що працювати стало ніде – місто зазнало масштабних руйнацій. На початку квітня родина із врятованим кошешам залишила домівок і вирушила до Переяслава (Мадісон, 2022b).

Та навіть коли було розуміння ситуації, не завжди були можливості вчинити правильно. Олена Тірбах, 29 років, та Олександр Котляр, 26 років, які з 2017 р. облаштували спільне життя в «Ірпені – квітучому передмісті столиці», від першого моменту вторгнення зрозуміли, що це війна. Зібрали речі, купили бензин, а увечері 24 лютого, переживши жах безпосереднього арт-обстрілу, остаточно усвідомили «усю серйозність того, що відбувається». Та лише 28 лютого, коли відбувся перший етап українсько-російських перемовин і настав короткий період тиші, молоді люди виїхали з міста. Рішення далось важко і дорога була важкою. За декілька днів вона стала значно важчою і більш небезпечною. Автомобілі обстрілювали, гинули люди (Мадісон, 2022a).

Нормальна, з точки зору психолога, але ненормальна на погляд людини постмодерної епохи реакція – звичка до обстрілів, нехтування власною безпекою. Для Вікторії Рагині, 45 років, із

м. Добропілля на Донеччині, яка в день початку повномасштабного вторгнення приїхала до доньки-студентки в Переяслав, війна триває з 2014 р.: «...місто жило відносно спокійно до 2015 р. А тоді по інфраструктурі Добропілля вперше вдарили ворожі ракети, після чого почалося. Люди жили в підвалах, укриттях, боялися. А потім звикли...» (Коломієць, 2022b). Подружжя Куриленків – Михайло, 43 роки, та Тетяна, 42 роки – із донькою Софією, 17 років, приїхали до Переяслава з м. Суми до двоюрідного брата. Батьки Тетяни залишилися в Сумах: «...сказали, що виїжджати не будуть нізащо, мовляв, хай буде, що буде. Живуть у приватному будинку, спочатку пару разів сходили до погребка, а тепер цього не роблять навіть під час тривоги». Та і самі Михайло з Тетяною на ніч ішли в укриття, а вдень – на роботу чи у своїх справах, не зважаючи на обстріли. Як тільки ситуація трохи покращилася, подружжя повернулося в Суми, а донька Софія вирушила до міста Білефельд у Німеччині продовжити навчання в місцевому університеті (Шкрєбтєнко, 2022b). Олександр Борщенко, 35 років, з сім'єю та родичами перебрався до Переяслава із с. Гоголів Броварського р-ну Київської обл. Виїхали не одразу, «ніби чогось очікували», хоча від обстрілів гинули люди, було небезпечно: «Інколи було і смішно, і страшно водночас – по селу гатять, а ми свиням варимо чи курочок годуємо, або яєчка збираємо». Виїхали, коли обстріли стали шаленими і прилітало вже поруч із хатою (Шкрєбтєнко, 2022e).

Інтерв'ю з ВПО у «Віснику Переяславщини» містять певну інформацію про перші зіткнення, організацію оборони, висвітлюють проблеми початку війни. Марина Пивовар до початку бойових дій жила в смт Антонівка, поруч із Антонівським мостом. Марина розповідає: «28 лютого рашисти стали підбиратися до Антонівського мосту, а наших бійців на цьому напрямку було дуже мало. ЗСУ спробувало відстояти його, але то було нерально. Наші бійці в розпорядженні мали всього кілька танків та автомати, а ворожі літаки перед атакою мосту ще й добряче їх «відутюжили». Сили були нерівними, щоб наші втримали міст, просто неможливо. Ми там жили, то бачили, як все відбувалося». Далі в інтерв'ю йдеться про захоплення Херсону: «У Херсоні вже була організована тероборона, але, як розповідали місцеві, їм навіть не встигли видати зброю. Я знаю, що 58 молодих хлопців із тероборони

вийшли на захист міста лише із коктейлями Молотова. Як на мене, то місто просто здали. На початку боїв під Херсоном жителі міста у Вайбері спілкувалися між собою і, так сталося, що повністю відстежили, як російські війська входили до нашого міста. Спочатку вони захопили Зеленівку, потім Степанівку і так потроху оточували Херсон, а затим увійшли в місто» (Набок, 2022e).

Сергій Фіненко, 57 років, фермер, до початку повномасштабної війни проживав у селі неподалік м. Енергодар. Сергій одразу поїхав у військкомат, але військовики щось організувати не встигли, бо швидко підійшла колона російських танків, яка рухалася в бік Енергодару. Тож, отримавши рекомендації приєднатися до місцевої територіальної оборони і діяти залежно від ситуації, добровольці вирішили охороняти під'їзди до своїх населених пунктів. Почали зводити блокпости, поступово долучалися інші мешканці. Але для оборони вони мали лише чотири мисливські рушниці. Пан Сергій розповідає: «Через наш блокпост російські військовики намагалися пройти кілька разів. Спочатку шляхом переговорів. ...Потім почали підганяти військову техніку і залякувати, але не стріляли. Ми ж стояли на своєму». Та після того, як росіяни зайшли в Енергодар, необхідність захищати блокпости відпала. «Це було передбачувано. У них військова техніка, зброя, а ми що мали? Палиці для оборони? Зате вдалося підбити одного їхнього танка». Після двох тижнів перебування в підвалі та побиття на очах у дітей та внуків, Сергій Фіненко з великою родиною евакуювався до с. Мала Каратуль. На новому місці планує відновлювати фермерську діяльність і, маючи двох дочок та чотирьох внуків, чекає народження ще однієї доньки (Коломієць, 2022a).

Захоплення українських територій російськими окупантами принесло всі жахи «руського міра». Особливо це відчули жителі окупованих територій. Ніна Кузнєцова, 53 роки, евакуювалася разом зі своєю мамою. Жінка проживала в селищі Слатине Дергачівського р-ну на Харківщині, яке опинилося в «сірій» зоні бойових дій. Ворог найперше зруйнував залізничний вокзал, церкву та школу. А потім обстріли не припинялися ні вдень, ні вночі. Із 8 тис. жителів у селі залишилося 200, «і ті виїжджають, хто куди може». Ворог створив абсолютно непридатні умови для проживання (Коломієць, 2022f).

Після переходу великокаратульської релігійної громади до Православної Церкви України та втечі московського попа в село приїхав новий священник Віталій Головка, 45 років, родом із Херсонщини. У 2005 р. о. Віталій організував перехід парафії свого рідного с. Калинівське до ПЦУ, тож іще тоді відчув на собі, що таке «руській мір». З початку відкритого нападу Росії на Україну Віталій Головка місяць прожив у тимчасово окупованому м. Велика Олександрівка. «...пережили все: обшуки, побиття, розграбування магазинів, страти, – розповідає священник. – Вороги шукали активістів, атошників, працівників поліції. Загалом усіх, хто мав проукраїнську позицію арештували, допитували. Кожного дня ставало все гірше». Через блокпости вже не пропускали, то ж чоловіка разом зі старенькими батьками на українську територію вивезли полями (Набок, 2022h).

Лікар-хірург із Балакліївської клінічної лікарні Олександр Панін, 62 роки, безпосередньо зіштовхнувся з моральними та життєвими цінностями росіян, які в середині березня організували свій госпіталь у лікарні. Але «...якщо важке поранення, а тим більше множинне, вражені внутрішні органи, то таких росіяни спочатку направляли до нас. Ми ж то як привчені – рятувати, боротися за життя до кінця. А в їхньому так званому госпіталі підхід інший: помер, так помер – війна спише». 2 квітня на Балакліївську лікарню скинули бомбу, працювати стало неможливо і заклад перевели до Змієва. Олександр залишився без роботи, тож, не чекаючи гуманітарних коридорів, вирушили з дружиною в Полтаву до сина. Після першого українського блокпоста «Заїхали в Авдіївку, а там звичайне життя, ніби поруч і немає війни. Це було неймовірно – проїхати якихось 12 кілометрів і потрапити в зовсім інший світ» (Шкрєбтієнко, 2022a).

Серед причин, які спонукали людей виїхати, найпершою була небезпека життя через військові дії та постійні ворожі обстріли. На рішення залишити рідну домівку вплинули також втрата житла, руйнування комунікацій, нестача продуктів. Вагомою причиною для багатьох була моральна неспроможність жити в окупації та загроза життю через проукраїнську позицію. Так сталося у випадку з Іриною Кушнарвою, яка двічі втікала від війни (у 2014 та у 2022 рр.), тому що залишатися в окупації суперечило моральним

принципам жінки: «Я і мої діти – українці, ми хочемо жити в Україні» (Коломієць, 2022с). Сергій Фіненко два тижні провів у полоні, дивом врятувався, тож вирішив не випробовувати долю. Українські погляди та участь в організації захисту свого села від загарбників створювали реальну загрозу життю цього чоловіка (Коломієць, 2022а). Переселенка з м. Гола Пристань, 52-річна Наталя, виїзд з окупованої території пояснила коротко і вичерпно: «Я – вчителька, і коли окупанти стали збирати нас до школи, аби розповісти, як ми маємо навчати дітей, то зібралася, зачинила хату, знайшла приватного перевізника і виїхала» (Набок, 2022а).

Із інтерв'ю журналістів «Вісника Переяславщини» із ВПО можна відслідкувати географію шляху переселенців із тимчасово окупованих територій та окреслити небезпеки, які визначили маршрут втікачів від війни. Сім'я Куриленків із м. Суми вибиралася на своєму авто, 260 км до м. Лубни їхали 4 години, далі через Полтаву в Переяслав. Виїхали 9 березня, бо напередодні в т. зв. «зеленому коридорі» колона людей, що намагалися вибратися із Сум, була обстріляна (Шкретієнко, 2022b). Родина Олександра Борщенка з родиною знайомих за дві ходки виїхали службовим автомобілем (Шкретієнко, 2022e). Тамару Терновець чоловік вивіз із м. Ірпінь 25 лютого. Спочатку поїхали на захід України, але через величезні затори на дорогах за 5 годин доїхали лише до м. Вінниці. Після дзвінка знайомого, дізнавшись, що через Київ можна вільно проїхати, повернули назад і рушили до батьків у с. Гланишів: «Ми ж зразу побоюлися їхати через Київ. Побачили, як у перший день на Оболоні російський танк ганяв, автівку переїхав. Ніхто ж не знав, яка насправді ситуація в столиці». Поїхали через м. Черкаси і за 12 годин були у дворі в батьків (Батрак, 2022). Олена Тірбах та Олександр Котляр із м. Ірпінь 28 лютого поїхали єдиним можливим шляхом – через с. Стоянку в бік м. Канів, бо мости були підірвані, а в Київ уже не пропускали. З Канева швидко добралися до Переяслава. За декілька днів на цій дорозі розстріляли колону з людьми з паркінгу, у якому переховувалися молоді люди (Мадісон, 2022а). Вікторія Масалітіна з рідними до Києва добиралася потягом, але дуже проблемно було дістатися до залізничного вокзалу в Харкові, допомогла тренерка дітей (Коломієць, 2022d). Марина Пивовар розповідає, що їм вдалося виїхати лише

з другої спроби. Першого разу поїхали на Миколаївщину через селище Снігурівка, але на блокпосту стояли буряти, які відверто знущалися і не пропускали людей. Знайомі порадили іншу дорогу – через м. Берислав на Запоріжжя. 27 квітня, незважаючи на Великдень, вирушили в дорогу: «Цією дорогою я нарахувала 68 ворожих блокпостів. На одних стояли росіяни напідпитку, деякі, пропускаючи нас, навіть казали: «Христос воскрес». На інших стояли «денеєрівці», то ті просили дати їм цигарок та горілки. Склалося враження, що там виловили усіх бомжів, дали їм зброю і відправили до нас, як гарматне м'ясо» (Набок, 2022e). Наталя Міхалькова з м. Лисичанськ через інтернет зв'язалася з волонтерами, які автобусами евакуювали людей до м. Слов'янськ. Там Міхалькови переночували у волонтерському пункті і вранці збиралися їхати на залізничний вокзал у м. Краматорськ. Через пошкодження залізничної колії в Краматорськ родина не потрапила і дивом врятувалася – саме того дня, 8 квітня, росіяни нанесли ракетний удар по краматорському вокзалу. З м. Слов'янськ до м. Дніпро Міхалькових на автобусі довели військові, а звідти потягом вони потрапили в Київ (Мадісон, 2022b). Складною була дорога з м. Енергодар на Переяславщину для слюсаря ЗАЕС Віктора Бордіяна, 54 роки: «Спочатку я відправив своїх жінок: дружину, доньку та тещу. Аби проїхати до Запоріжжя, вони понад три дні стояли в черзі біля Василівки – там був російський пост. Окупанти перевіряли всі речі, фотографували сторінку із паспорта з пропискою. Мабуть, аби напевне знати, в якій квартирі уже немає людей, і що потім там їм можна буде чимось пожитись». Пізніше в дорогу вирушили В. Бордіян із сином. На блокпостах говорили, що їдуть з «освободжених» територій, тому що тих, хто говорив, «як думав, що втікають від окупації, то їх завертали назад» (Набок, 2022g).

На Переяславщину внутрішньо переміщені особи потрапили з різних причин. Дехто їхав до родичів, близьких і не дуже, хтось до знайомих, однокурсників, іншим нарадили знайомі чи допомогли волонтери.

Облаштування на Переяславщині пройшло добре, в усіх інтерв'ю звучить вдячність за теплий прийом, підтримку, допомогу. Але проходить час і реальне життя громадить нові проблеми. Якими б не були допомога суспільства та державні виплати, проживання на новому місці

потребує насамперед працевлаштування. У зв'язку з війною ринок праці змінився, «виробництво і реалізація продукції на підприємствах залишаються на дуже низькому рівні, тобто немає потреби в розширенні робочих місць і зайнятості загалом. Це одна з вагомих причин, чому не збільшується кількість осіб, яких запрошують на роботу». До того ж «особи зі статусом внутрішньо переміщених, які приїхали зі сходу країни, мають труднощі з працевлаштуванням, бо в них нерідко специфічні професії: металурги, шахтарі. Вони працювали на виробництвах у галузі металургії, машинобудування, на шахтах і енергоблоках, а таких підприємств немає у нашому сільськогосподарському регіоні» (Каранда, 2023). На Переяславщині лише в Переяславській громаді мешкає майже 5 тисяч внутрішніх переселенців і для цих людей гостро стоїть проблема облаштування життя: робота, житло, фінансове і матеріальне забезпечення. 4 травня 2023 р. у Переяславі відбулася зустріч групи народних депутатів (представників ГО «ВПО України») із переселенцями, які проживають у громаді. Були розглянуті питання забезпечення житлом, матеріальною та гуманітарною допомогою, можливості працевлаштування. Щоправда без конкретних результатів (Мадісон, 2023). Проблем багато, шляхи їх вирішення серйозно блокує війна. Але і на державному, і на місцевому рівнях потрібно відшукувати можливості їх вирішення.

Як би не складалося життя, люди продовжують дивитися вперед та планувати майбутнє. Відірвані від своєї малої батьківщини та переселені вони сумують за домівкою, прагнуть повернутися у рідні місця. Частина вже повернулася, як от подружжя Куриленків: у середині квітня вони приїхали в м. Суми та вийшли на роботу (Шкрєбтїєнко, 2022b). Чи Тамара Терновець, 33 роки, яку з шестимісячною донькою чоловік із початком військових дій вивіз із м. Ірпінь. Їхній будинок постраждав, але вцілів, подружжя відремонтувало одну кімнату і поступово відбудовує життя (Батрак, 2022). Лікар-хірург із Балаклії Олександр Панін після звільнення міста повернувся додому. Із корпусів лікарні більш-менш вціліла одна будівля, усе розграбовано і розбито. Але «до Балаклії повертається життя», «більшає кожного дня людей, більшає на вулицях машин, помаленьку вертається бізнес». Активно йде розмінування міста, сапери зі Львова щодня знешкоджують 500–600 мін (Шкрєбтїєнко, 2022d).

Планує повернення до с. Гоголів родина Олександра Борщенка, очікує лише закінчення роботи саперів (Шкрєбтїєнко, 2022e).

На жаль, далеко не всі, хто прагне повернутися додому, має таку можливість. Або тому що їхні міста ще не звільнені, або повертатися немає куди, бо житло зруйноване. Але туга за домівкою настільки сильна, що ніякого іншого майбутнього ці люди для себе не бачать (харків'янка Вікторія Масалітіна, Марина Пивовар з-під Херсона, подружжя Голубів із м. Вугледар) (Коломієць, 2022d; Набок, 2022e; Батрак, Набок, 2022). Дехто більш обережний у своїх бажаннях, як от подружжя пенсіонерів Колесників із м. Ізюм: «Як будемо жити далі? Побачимо. Зараз загадувати наперед важко...». У середині квітня вони спробували повернутися на Харківщину, але постійні обстріли завадили (Набок, 2022d).

Значна частина людей, яким війна круто змінила життя, активно розбудовують його на новому місці. Віктор Потаков, переїхавши в с. Пологи-Вергуни, працював на різних роботах, збирав кошти на операцію, але купив трактор. Староста села виділив 4 га землі, на половині площі довелося корчувати самосійний ліс. Нині вся земля готова під оранку (Шкрєбтїєнко, 2022c). Сергій Фіненко, фермер із Запоріжжя, планує продовжити вирощувати овочі на Переяславщині, закладає першу теплицю (Коломієць, 2022a).

Яким було життя людей з тимчасово окупованих територій до вторгнення росіян? С. Гоголів, розташоване на трасі Бровари–Прилуки за 20 км від м. Бровари, нараховувало 5 тис. жителів. Працевлаштуватися можна було на ковбасну фабрику «Ферокс», насінневий завод, меблеву фабрику «Грейд», рибопереробний завод «Шельф». У селі був навіть невеликий жіночий монастир (Шкрєбтїєнко, 2022e). Олена Тірбах і Олександр Котляр та сім'я Вікторії Рагині проживали в м. Ірпінь. Молоді люди мали власне житло, роботу в столиці (Мадісон, 2022a; Батрак, 2022). Олександр Тищенко, професійний баскетболіст, робив успішну спортивну кар'єру (Набок, 2022f). Сергій Фіненко, фермер у другому поколінні, успішно господарював, мав плани, докладав зусиль для їх реалізації (Коломієць, 2022a). Дві великі родини з прийомними дітьми Ярославцевих та Шелудьків проживали в селах Запорізької обл. Мали налагоджене життя та побут,

виховували дітей (Набок, 2022b, 2022c). Подружжя Голубів працювало на вугледарській шахті імені Миколи Сургая. Олександр та Анжела любили свою роботу, пишалися шахтою і здобутками. Олександр Голуб розповідає, що їхня шахта молода – їй 35 років – у 2000 р. вона вийшла на виробничий потенціал – 800 тон вугілля на добу (Батрак, Набок, 2022).

Люди мали облаштоване, стабільне життя: сім'я, робота, житло, досягнення, здобутки. Але прийшла Росія і це життя зруйнувала. Знищила міста і села, поруйнувала економіку, на десятиліття вперед зіпсувала екологію. Як складеться подальше життя людей, яких Росія зробила вимушеними переселенцями? Чи повернуться вони додому? Скільки відірваних від домівки людей приживуться на новому місці? За соціологічними дослідженнями лише третина переміщених осіб повертається додому. Решта буде жити там, куди їх закинула доля.

Аналіз публікацій газети «Вісник Переяславщини» дозволяє зробити такі висновки. Переяславщина прийняла біженців з усіх регіонів, охоплених військовими діями. Публікації містять достатньо інформації про життя на тимчасово окупованих територіях: реакція населення на вторгнення ворога, відомості про перші зіткнення, організація оборони; обстріли, руйнування та інші аспекти гуманітарної катастрофи, що унеможливили проживання на територіях, охоплених війною. Тому загроза життю була основною причиною виїзду. У більшості випадків внутрішні переселенці, вирушаючи на Переяславщину, керувалися родинними зв'язками, порадами знайомих чи волонтерів. Маршрути, вибрані переселенцями, визначалися конкретною ситуацією. Як правило, це були самостійні рішення, інколи доводилося здійснювати декілька спроб. Найчастіше люди їхали власним авто, інколи це був виїзд, організований керівництвом регіону чи волонтерами, були також варіанти виїзду зі знайомими, випадковими людьми, на таксі чи приватними перевізниками. У дорозі, яка займала декілька днів, вагомою була допомога волонтерів. Публікації «Вісника» також висвітлюють увесь комплекс проблем, які виникають при адаптації на новому місці: пошук житла, роботи, облаштування побуту. Також піднімається питання планів на майбутнє.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Батрак, В., & Набок, В. (2022, 22 грудня). «Вугледар – наше рідне місто, наш дім, і ми мріємо туди повернутися». *Вісник Переяславщини*, (44 (12306), 5.

Батрак, В. (2022, 23 червня). «На місці сусідського будинку – вирва, шматок їхнього даху – у нашій стіні». *Вісник Переяславщини*, (19 (12281), 8.

Каранда, Д. (2023, 2 лютого). Металургам і шахтарям складно працевлаштуватися на Переяславщині. *Вісник Переяславщини*, (5 (12312), 5.

Коломієць, О. (2022a, 13 жовтня). Два тижні в полоні пробув фермер з-під Енергодару. Зараз живе на Переяславщині. *Вісник Переяславщини*, (35 (12297), 10.

Коломієць, О. (2022b, 16 червня). Медсестра з Добропілля допомагає переяславським волонтерам. *Вісник Переяславщини*, (18 (12280), 8.

Коломієць, О. (2022c, 29 вересня). «Ми були відрізані від світу і цивілізації»: як українці з Луганщини двічі втікали від окупантів. *Вісник Переяславщини*, (33 (12295), 10.

Коломієць, О. (2022d, 26 травня). «Наша квартира в Харкові згоріла вщент, але ми обов'язково повернемося додому». *Вісник Переяславщини*, (15 (12277), 10.

Коломієць, О. (2022e, 5 травня). «Я впізнала його по вельветових штанях, з кишені яких виглядала блакитна хустина». *Вісник Переяславщини*, (12 (12274), 8.

Коломієць, О. (2022f, 28 липня). Як лікарка з прикордонного селища на Харківщині потрапила у Велику Каратуль. *Вісник Переяславщини*, (24 (12286), 6.

Мадісон, І. (2022a, 19 травня). «Втікаючи з Ірпеня, люди лишали на тілах загиблих родичів записки з їхніми іменами». *Вісник Переяславщини*, (14 (12276), 8.

Мадісон, І. (2022b, 7 липня). Медики з Лисичанська тепер працюють у переяславській лікарні. *Вісник Переяславщини*, (21 (12283), 8.

Мадісон, І. (2023, 12 травня). Брак грошей і роботи: переселенці розповіли депутатам про проблеми свого життя в Переяславі. *Вісник Переяславщини*, (18 (12325), 3.

Набок, В. (2022a, 14 липня). Вимушена переселенка: «Може й залишуся у вас, якщо знайду житло та роботу». *Вісник Переяславщини*, (22 (12284), 5.

Набок, В. (2022b, 6 жовтня). До Переяслава евакуюювався дитячий будинок Ярославцевих із Запоріжжя. *Вісник Переяславщини*, (34 (12296), 8.

Набок, В. (2022c, 13 жовтня). Людмила Шелудько: «Одні діти народжені мною, інші – серцем, але всі вони мої». *Вісник Переяславщини*, (35 (12297), 8.

Набок, В. (2022d, 8 вересня). Пенсіонери з Ізюма тричі переїжджали на нові місця, а знайшли прихисток у Циблях. *Вісник Переяславщини*, (30 (12292), 10.

Набок, В. (2022e, 2 червня). «Після окупованого Херсону тут тихо і спокійно, але сумую за нашими степами». *Вісник Переяславицини*, (16 (12278), 10.

Набок, В. (2022f, 14 липня). «У військоматі сказали, наша справа – забивати м'ячі, а воювати є кому». *Вісник Переяславицини*, (22 (12284), 8.

Набок, В. (2022g, 10 листопада). «Щоб виїхати з Енергодару, казали окупантам, що їдемо з «освободжених територій». *Вісник Переяславицини*, (39 (12301)), 5.

Набок, В. (2022h, 30 червня). «Я ще у 2005 році на собі відчув, що таке московська церква і її «руський мір». *Вісник Переяславицини*, (20 (12282), 6.

Шкретієнко, В. (2022a, 21 квітня). «В Україну не присилають вояків з москви, щоб їхні гроби йшли тільки у «поселки». *Вісник Переяславицини*, (10 (12272), 5.

Шкретієнко, В. (2022b, 28 квітня). «Заплакала, коли згадала мам, що просилися до машин». Історія евакуйованих сумчан. *Вісник Переяславицини*, (11 (12273), 8.

Шкретієнко, В. (2022c, 28 січня). «Не думав, що доведеться віку доживати у Вергунах». *Вісник Переяславицини*, (4 (12266), 10.

Шкретієнко, В. (2022d, 20 жовтня). Олександр Панін: «До Балаклії повертається життя. Повертаємось і ми». *Вісник Переяславицини*, (36 (12298), 10.

Шкретієнко, В. (2022e, 5 травня). «Росіяни не взяли наш Гоголів, не взяли і Бровари». *Вісник Переяславицини*, (12 (12274), 10.

REFERENCES

Batrak, V., & Nabok, V. (2022, December 22). «Vuhledar – nashe ridne misto, nash dim, i my mriemo tudy povernutyasia» [«Vuhledar is our hometown, our home, and we dream of returning there»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (44 (12306), 5 [in Ukrainian].

Batrak, V. (2022, June 23). «Na misti susidskoho budynku – vyrva, shmatok yikhnoho dakhu – u nashii stini» [«On the site of the neighbor's house, there is a gap, a piece of their roof is in our wall»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (19 (12281), 8 [in Ukrainian].

Karanda, D. (2023, February 2). Metalurham i shakhtariam skladno pratsevlashtuvatsia na Pereiaslavshchyni [It is difficult for metallurgists and miners to get a job in Pereiaslav region]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (5 (12312), 5 [in Ukrainian].

Kolomiets, O. (2022a, October 13). Dva tyzhni v poloni probuv fermer z-pid Enerhodaru. Zaraz zhyve na Pereiaslavshchyni [A farmer from near Energodar spent two weeks in captivity. Now lives in Pereiaslav region]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (35 (12297), 10 [in Ukrainian].

Kolomiets, O. (2022b, June 16). Medsestra z Dobropillia dopomahaie pereiaslavskym volonteram [A nurse from Dobropillia helps volunteers from Pereiaslav]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (18 (12280), 8 [in Ukrainian].

Kolomiets, O. (2022c, September 29). «My buly vidrizani vid svitu i tsyvilizatsii»: yak ukraintsi z Luhanshchyny dvichi vtikaly vid okupantiv [«We were cut off from the world and civilization»: how Ukrainians from Luhans region twice fled from the occupiers]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (33 (12295), 10 [in Ukrainian].

Kolomiets, O. (2022d, May 26). «Nasha kvartyra v Kharkovi zghorila vshchent, ale my obov'iazkovo povernemosia dodomu» [«Our apartment in Kharkiv burned to the ground, but we will definitely return home»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (15 (12277), 10 [in Ukrainian].

Kolomiets, O. (2022e, May 5). «Ja vpizнала yoho po velvetovykh shtaniakh, z kysheni yakykh vyhliadala blakytна khustyna» [«I recognized him by his corduroy trousers, from the pocket of which a blue handkerchief was visible»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (12 (12274), 8 [in Ukrainian].

Kolomiets, O. (2022f, July 28). Iak likarka z prykordonnoho selyshcha na Kharkivshchyni potrapyla u Velyku Karatul [As a doctor from a border village in the Kharkiv region, she got into Velyka Karatul]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (24 (12286), 6 [in Ukrainian].

Madison, I. (2022a, May 19). «Vtikaiuchy z Irpenia, liudy lyshaly na tilakh zahyblykh rodychiv zapysky z yikhnyimi imenamy» [«Fleeing from Irpen, people left notes with their names on the bodies of their dead relatives»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (14 (12276), 8 [in Ukrainian].

Madison, I. (2022b, July 7). Medyky z Lysychanska teper pratsuiut u pereiaslavskii likarni [Doctors from Lysychansk now work in the Pereiaslav hospital]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (21 (12283), 8 [in Ukrainian].

Nabok, V. (2022a, July 14). Vymushena pereselenka: «Mozhe y zalyshusia u vas, yakshcho znaidu zhytlo ta robotu» [Forced displaced woman: «Maybe I will stay with you if I find housing and work»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (22 (12284), 5 [in Ukrainian].

Madison, I. (2023, May 12). Brak hroshei i roboty: pereselentsi rozpovily deputatam pro problemy svoho zhyttia v Pereiaslavi [Lack of money and work: emigrants told deputies about the problems of their life in Pereiaslav]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (18 (12325), 3 [in Ukrainian].

Nabok, V. (2022b, October 6). Do Pereiaslava evakuuvavsia dytiachyi budynok Yaroslavtsevkykh iz Zaporizhzhia [The orphanage of the Yaroslavtsevs from

Zaporizhzhia was evacuated to Pereiaslav]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (34 (12296), 8 [in Ukrainian].

Nabok, V. (2022c, October 13). Liudmyla Sheludko: «Odni dity narodzhenni mnoiu, inshi – sertsem, ale vsi vony moi» [Liudmyla Sheludko: «Some children were born by me, others by my heart, but they are all mine»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (35 (12297), 8 [in Ukrainian].

Nabok, V. (2022d, September 8). Pensionery z Iziuma trychi pereizhdzhaly na novi mistisia, a znaishly prykhystok u Tsybliakh [Pensioners from Izyum moved to new places three times, and found shelter in Tsybli]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (30 (12292), 10 [in Ukrainian].

Nabok, V. (2022e, June 2). «Pislia okupovanoho Khersonu tut tykho i spokiino, ale sumuiu za nashymy stepamy» [«After occupied Kherson, it is quiet and peaceful here, but I miss our steppes»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (16 (12278), 10 [in Ukrainian].

Nabok, V. (2022f, July 14). «U viiskkomati skazaly, nasha sprava – zabyvaty m'iachi, a voiuvaty ye komu» [«The Military Commissariat said that our business is to score goals, and it is our job to fight»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (22 (12284), 8 [in Ukrainian].

Nabok, V. (2022g, November 10). «Shchob vyikhaty z Enerhodaru, kazaly okupantam, shcho yidemo z «osvobodzhonnykh» terytorii» [«In order to leave Energodar, they told the occupiers that they were leaving the «liberated» territories»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (39 (12301), 5 [in Ukrainian].

Nabok, V. (2022h, June 30). «Ja shche u 2005 rotsi na sobi vidchuv, shcho take moskovska tserkva i yii «ruskyi mir» [«Back in 2005, I felt for myself what the Moscow church and its «russian world»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (20 (12282), 6 [in Ukrainian].

Shkrebtiienko, V. (2022a, April 21). «V Ukrainu ne prysylaiut voiakiv z moskvy, shchob yikhni hroby yshly tilky u «poselky» [«They do not send soldiers from Moscow to Ukraine, so that their graves go only to «villages»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (10 (12272), 5 [in Ukrainian].

Shkrebtiienko, V. (2022b, April 28). «Zaplakala, koly zghadala mam, shcho prosylysia do mashyn». Istoriia evakuiovanykh sumchan [«I cried when I remembered mothers asking for cars». The history of the evacuated residents of Sumy]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (11 (12273), 8 [in Ukrainian].

Shkrebtiienko, V. (2022c, January 28). «Ne dumav, shcho dovedetsia viku dozhyvaty u Verhunakh» [«I did not think that I would have to live out my life in Verhun»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (4 (12266), 10 [in Ukrainian].

Shkrebtiienko, V. (2022d, October 20). Oleksandr Panin: «Do Balaklii povertaietsia zhyttia. Povertaiemosia i my» [Oleksandr Panin: «Life is returning to Balaklia. We will also return»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (36 (12298), 10 [in Ukrainian].

Shkrebtiienko, V. (2022e, May 5). «Rosiiany ne vzialy nash Hoholiv, ne vzialy i Brovary» [«The Russians didn't take our Gogoliv, they didn't take Brovary either»]. *Visnyk Pereiaslavshchyny – Herald of Pereiaslav region*, (12 (12274), 10 [in Ukrainian].

Колібенко Олена Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу історичного краєзнавства, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Переяслав, Україна.

Kolybenko Olena, Candidate of Historical Sciences (PhD), Assistant Professor, Senior Researcher of the Scientific and Research Department of Local History, National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Pereiaslav, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4009-5417>

E-mail: olenkakolybenko@gmail.com

Одержано 15. 04. 2023